

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOORDINATSION

(MUVOZANAT) TIZIMINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART